

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:

EL FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR EN ALUMNOS NO LECTORES¹

CONTEXTUALIZACIÓN:

Objetivo del proyecto:

El objetivo fundamental de este proyecto de innovación ha consistido en elaborar una propuesta didáctica para el fomento del hábito lector. Se ha dirigido a alumnos de los programas específicos de atención a la diversidad y a alumnos de grupos ordinarios. Para ello se ha hecho un análisis de las prácticas más habituales asociadas a la lectura literaria en las áreas de las lenguas primeras (Castellano y Valenciano).. Posteriormente se ha creado una secuencia didáctica de actividades cuyo eje sea la lectura y que sirva de estructura para distintos proyectos de trabajo. Con ello se pretende integrar todos los componentes del aprendizaje lingüístico.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Realizar un análisis de las prácticas más habituales asociadas a la lectura literaria en el área de las lenguas primeras (castellano y valenciano) de los alumnos de PDC Programa de Diversificación curricular) y del PACG (Programa de Atención curricular en grupo), y en sus grupos de referencia (generalmente de 3º y 4º de la ESO). Partimos de la hipótesis de que la falta de motivación ante la lectura se da también en alumnos con una competencia lectora desarrollada.
- Elaborar unas líneas generales de animación a la lectura para incorporarlas al proyecto educativo de centro: implicaciones

¹ Catalá, A. V.; Cuenca, M.; Madalena, J. I.; Oroval, M. y Rodríguez-Gonzalo, C. (2004). *Documento base. El fomento del hábito lector en alumnos no lectores*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES. Zenodo:

organizativas en cuanto al diseño e implantación de actividades que tienen como eje la lectura.

- Desarrollar la idea de proyectos de lectura y formular los supuestos teóricos que los sustenten.
- Crear una secuencia didáctica de actividades cuyo eje sea la lectura y que sirva de estructura para distintos proyectos. Este objetivo pretende integrar todos los componentes del aprendizaje lingüístico.
- Crear materiales curriculares que ejemplifiquen qué es un proyecto de lectura y mostrar algunas de sus aplicaciones en grupos de atención a la diversidad y en aulas ordinarias de ESO.
- Crear una biblioteca de aula en la que los alumnos gestionen su funcionamiento.

Convocatoria y resolución (DOGV):

Convocatoria:

ORDEN de 3 de abril de 2003, de la Consellería de Cultura y Educación, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa y desarrollo del currículo durante el curso académico 2003-2004, así como los Premios 2003 de la Comunidad Valenciana a la Innovación Educativa. [2003/5730]

Resolución de la convocatoria:

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se resuelve la convocatoria del concurso de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa y desarrollo del currículo durante el curso académico 2003-2004. [2003/X11114]

Solicitante principal: Aguas Vivas Catalá González

Participantes del grupo DIL·LES:

Matilde Cuenca Medina

José Ignacio Madalena Calvo

María Oroval Sánchez

Carmen Rodríguez Gonzalo

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto está dirigido a alumnos que cursan programas específicos de atención a la diversidad, en concreto del PDC (Programa de diversificación curricular) y del PACG (Programa de Adaptación curricular en grupo), y que se han convertido en no lectores por causas diversas entre las que cabe citar su entorno sociocultural y una historia de fracaso escolar prolongada.

El concepto de animación a la lectura del que partimos afecta a la intervención didáctica en el área de las lenguas primeras, al Proyecto Educativo de Centro y al Plan De Acción Tutorial. Además, este proyecto tiene implicaciones organizativas al incidir en la creación de una biblioteca de aula y en la dinamización de la biblioteca del centro. El papel de la tutoría será la de coordinar la colaboración de las familias para el seguimiento y cumplimiento de acuerdos que se proponen en el área de lenguas primeras.

Los estudios sobre el índice de lectura en España señalan que los jóvenes parecen abandonar la lectura al finalizar el periodo escolar lo que cuestiona el hecho de haber adquirido el hábito de lectura. Por ello, lo que se pretende es cambiar las prácticas asociadas al fomento del hábito lector. Partimos de la hipótesis en que tales prácticas derivan de una concepción de la lectura en la que se resalta el papel del texto (novela, cuento etc.) que se propone a los alumnos. Es por ello, que observamos entre el profesorado una preocupación desmedida por encontrar el libro “mágico” que se adecue a los gustos del público adolescente. Sin embargo, las prácticas asociadas a la lectura siguen ancladas en viejos esquemas: comentario de texto, control de lectura, resumen del argumento etc. o, por contraste, en tareas vinculadas con lo lúdico.

Este planteamiento nos ha llevado a realizar una pequeña investigación sobre las condiciones y las propuestas didácticas que favorezcan la adquisición de conductas y conocimientos que propician el fomento de la lectura como actividad social tanto en lo que afecta a la intervención didáctica, como al proyecto educativo de centro.

El proyecto ha seguido varias fases.

- a) En la primera fase se ha obtenido información mediante una **encuesta al alumnado** sobre sus hábitos de consumo de ficción, el papel del libro en dicho consumo, su conocimiento sobre el imaginario colectivo sobre grandes temas de ficción y el valor que conceden a la lectura en el entorno de iguales y familiar. En esta fase se han elaborado dos documentos:
- Encuesta sobre educación lectora.
 - Análisis de los resultados de las encuestas.
- b) En una segunda fase, se han analizado algunas propuestas de lectura prototípicas y su efecto en los hábitos de lectura. Se ha tenido en cuenta el tipo de libro o del listado de lecturas que se proponen, el tipo de tareas y la finalidad de la lectura. El objetivo último es identificar aquellos factores que contribuyen a fomentar la lectura como actividad satisfactoria y diferenciarlos de aquellos que disuaden, entorpecen o ponen barreras.

En esta fase, también se han elaborado las líneas teóricas de los proyectos de lectura: el elemento desencadenante o cómo plantear el punto de partida que potencie la implicación de los alumnos, la secuencia didáctica y el eje que la organiza, el tipo de tareas, la interrelación de los componentes del aprendizaje lingüístico, la vinculación del proyecto con la organización de aula y el uso de las TIC. Para ello, nos basaremos en la idea de secuencia didáctica organizada en un proyecto que parte del planteamiento de un problema relacionado con el mundo de la lectura y de la literatura.

De manera paralela a la elaboración de los proyectos de lectura se ha definido qué organización de aula contribuye mejor a crear las condiciones para promover el hábito de la lectura. Consideramos que la creación y gestión de la biblioteca de aula por parte de los alumnos potencia la autonomía del grupo, la responsabilidad de cada uno de sus miembros y su implicación. Así se han concretado las tareas de gestión de la biblioteca, así como las razones que justifican su uso (obtener información, aprender, relacionarse con otras personas).

Los documentos que han resultado de esta fase son:

- Principios para desarrollar el saber leer literario.

- Protocolo de actuaciones para el desarrollo del hábito de la lectura.

Por otro lado, la creación de hábitos lectores es una tarea inacabada si la lectura no se concibe, además, como **un proyecto de centro**, como un elemento que facilita la atención a la diversidad de alumnos que están muy desigualmente socializados en este aspecto. Para ello, es necesario que el contexto en el que se encuentra el lector en formación incite a la lectura, que sea una actividad compartida que permita la interacción con otros y que el grupo al cual se pertenezca valore y *re-cree* la lectura. Es la dimensión de la lectura como actividad social. Las estrategias de animación a la lectura en el proyecto de centro se pueden basar en los principios siguientes:

- Prestigiar la actividad de la lectura.
 - Introducir a los alumnos en el mundo de la ficción literaria.
 - Conseguir que la lectura sea una forma de relación social.
- c) Finalmente, en una tercera fase se han elaborado y llevado al aula una serie de proyectos para el fomento del hábito lector. El planteamiento de este proyecto de innovación supone elaborar propuestas didácticas que respondan a los principios y actuaciones para desarrollar el hábito de lectura. Estas propuestas didácticas se concretan en varios materiales para su desarrollo en el aula:
- Leer para ...
 - Redactar una reseña literaria.
 - Elaborar una antología de cuentos.
 - Creación de una biblioteca de aula.

La explicación de estos materiales se muestra en un documento específico que permite contextualizar su uso en el aula y su integración en una programación. Así mismo, se ejemplifican los resultados en diversos grupos de alumnos.

Finalmente, este proyecto adopta un **enfoque coeducativo** que se concreta en el estudio del uso de la lectura (hay mayor porcentaje de lectoras) y los valores sociales y discursivos que se desprenden del texto literario o de su interpretación:

el imaginario colectivo o mundo de ficción que no es nunca neutral, transmite valores sociales ante los que se debe hacer una lectura crítica sin menoscabo de los valores estéticos y literarios.

DOCUMENTOS-RESULTADOS DEL PROYECTO:

- **Artículos:**

Catalá, Aguas Vivas (2007): [La experiencia de la comunicación literaria. Las reseñas de lectura](#), *Aula de Innovación Educativa*, 162, 23-29.

Catalá González, A.V. (2005). [Literatura y prácticas educativas en la eso. Los proyectos de lectura](#). *Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura*, 40, 109-123.

Catalá, Aguas Vivas, Cuenca, Matilde y Madalena, José Ignacio (2008): [Las reseñas de lectura](#), en Rodríguez, Carmen (Ed.): *La lengua escrita y los proyectos de trabajo. Propuestas para el aula* (pp.61-78). Perifèric.

Rodríguez, C. (2009). [Editar una antología como tarea para la formación de opinión de lectores de secundaria](#). *Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura*, 50, 99-109.

- **Bibliografía**

Selección de libros sobre la lectura literaria y sobre antologías de cuentos. Puede consultarse en <https://tinyurl.com/27y4382r>

- **Encuesta para el diagnóstico sobre hábitos de lectura y análisis de sus resultados (primera fase)**

Encuesta sobre hábitos de lectura. Para poder comprender cómo se generan los hábitos lectores del alumnado es necesario conocer tanto las prácticas como las condiciones que los fomentan. Para ello es necesario obtener información sobre sus hábitos de consumo de ficción, el papel del libro en dicho consumo, su conocimiento sobre el imaginario colectivo sobre grandes temas de ficción y el valor que conceden a la lectura en el entorno de iguales y familiar.

Análisis de los resultados de la encuesta. En este documento se muestra el análisis de los resultados cuantificados y representados mediante gráficas de la encuesta sobre hábitos lectores del alumnado.

- **Marcos teóricos para desarrollar el saber literario y los hábitos de lectura** (segunda fase).

La comprensión de obras literarias. Principios para desarrollar el saber literario. Se parte de la crítica de algunos modelos de enseñanza de la literatura para proponer unos principios acordes con las necesidades del alumnado expresadas en las encuestas sobre hábitos lectores.

Principios didácticos para el desarrollo del hábito de la lectura.

La creación de hábitos de lectura supone plantearse al menos dos cuestiones. Una, sobre la educación lectora (leer qué y qué es leer). Otra, sobre cómo desarrollar este hábito, lo que supone la creación de un contexto favorable al deseo de leer y el desarrollo de las habilidades implicadas en la comprensión del texto literario. A partir de estas premisas se sugieren diferentes tipos de actuaciones como la organización de una biblioteca de aula.

- **Propuestas didácticas (tercera fase del proyecto).** Durante esta fase se elaboraron diversos materiales para el fomento del hábito lector que fueron experimentados con diversos grupos de alumnos cuyo trabajo se representa en una selección de ejemplos.

Proyecto de lectura. Introducción. En este documento se explica qué es el trabajo por proyectos y se describe la propuesta concretada en varios recursos para el aula.

¿Por qué leen los que leen? Es una secuencia de actividades introductoria para el desarrollo de proyectos de lectura.

Redactar una reseña literaria. A través de esta secuencia los alumnos aprenden a redactar una reseña literaria. Es una forma de fomentar hábitos de lectura y formar lectores literarios.

Elaboración de una antología de cuentos: Se presenta una secuencia didáctica con diversas actividades que conducen a la elaboración y presentación de una antología de cuentos realizada por el alumnado.

Ejemplos de antologías de distintos grupos de la ESO.

a) Ejemplos antologías de cuentos:

- [Relatos de final feliz](#)
- [Relatos breves](#)
- [Continuará](#)
- [Relatos extraños](#)
- [Relatos terroríficos](#)
- [Relatos de risa y terror.](#)
- [Relatos castos](#)
- [Relatos de misterio](#)

b) Ejemplos antología de poemas:

- [Antología poética](#) (2ª PQPI Jardinería)
- [Antología poética](#)

c) [Ejemplos de reseñas](#)

Creación de una biblioteca de aula. Es una propuesta para la creación y dinamización de una biblioteca de aula entendida como una estrategia pedagógica para fomentar el hábito lector en el ámbito del centro educativo.

